

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

Produto 1: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS COM ANÁLISES DOS DADOS DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS NA REGIÃO NORDESTE

USO DO CARTÃO PDDE
SUBPRODUTO 1.2

João Pessoa - PB
2022

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Figueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório de uso do cartão PDDE.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7599288> .

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório de uso do cartão PDDE / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

21 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Relatório Técnico Final

Resumo: O presente relatório descreve as atividades executadas pelo Eixo de Monitoramento do projeto “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. Teve como objetivo desenvolver um relatório de uso do Cartão PDDE. Este trabalho gerou produtos em dois formatos. O primeiro com o desenvolvimento de um formulário para coleta de dados e o segundo os painéis de dados interativos “dashboards” que apresentam os resultados dos dados coletados. Como metodologia para o desenvolvimento do formulário foram adotados técnicas e métodos das pesquisas quali-quantitativas, com a coleta de dados sendo efetuada por meio de formulário on-line. O formulário coletou dados em questões fechadas e abertas. As questões fechadas utilizaram escala de Likert de “0” a “5”, o grau de concordância com relação a algumas situações relacionadas com o Cartão PDDE, sendo que “1” significa que discorda totalmente, “2” que discorda, “3” que não concorda nem discorda, “4” que concorda e “5” significa concorda totalmente. O painel de dados interativos, foi baseado no conceito de painéis de Business Intelligence BI. A amostra foi de 1.242 respondentes distribuídos pelos nove estados da Região Nordeste. Como resultado verificou-se que a maioria dos participantes concordam que o Banco do Brasil contribui para o uso do Cartão. Contudo ainda existe um grupo que indica haver problemas com o atendimento. Em relação à facilidade de uso do Cartão e à aceitação deste formato de pagamento na comunidade, a grande maioria dos respondentes estão satisfeitos. O Cartão é aceito pela grande maioria dos respondentes. Outra opção considerada de forma positiva pelos respondentes se refere à utilização do PIX.

Palavras-chave: Ciência da Informação, Educação, Ciência de dados, Análise de dados, inteligência de negócio, IdeGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

Abstract: This report describes the activities performed by the monitoring axis of the project "Strengthening the Direct Money to School Program in the Northeast as a strategy for democratic management and quality education". It aimed to develop a report on the use of the PDDE card. This work generated products in two formats. The first was the development of a data collection form, and the second was the development of interactive data dashboards that present the results of the collected data. As a methodology for the development of the form, techniques and methods of quali-quantitative research were adopted, with data collection being done by means of an online form. The form collected data in closed and open questions. The closed questions used a Likert scale from "0" to "5", the degree of agreement regarding some situations related to the PDDE Card. "1" means strongly disagree, "2" disagrees, "3" neither agree nor disagree, "4" agrees, and "5" means strongly agree. The interactive data dashboard, was based on the concept of Business Intelligence BI dashboards. the sample was 1,242 respondents distributed across the nine states of the Northeast region. As a result it was found that most of the participants agree that BB contributes to the use of the card. However there is still a group that indicated that there are problems with customer service. In relation to the ease of use of the card and the acceptance of this payment format in the community, the vast majority of respondents are satisfied. The card is accepted by the vast majority of respondents. Another option positively considered by the respondents is the use of the PIX.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IdeGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

BB – Banco do Brasil

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DTB - Divisão Territorial Do Brasil

EEx – Entidade Executora

EM – Entidade Mantenedora

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IdeGES - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

IRPC - Índice de Regularidade com Prestação de Contas

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - Pentaho Data Integration

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

POLS - Pooled Ordinary Least Squares

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto

Figura 2: Relacionamentos entre tabelas – Chaves primárias e estrangeiras

Figura 3: PG Admin apresentando as tabelas inseridas no banco de dados

Figura 4: Painel de dados interativo – uso do Cartão PDDE

Figura 2: Distribuição dos participantes por estado

Figura 3: Formulário de coleta de dados

Figura 4: Painel de dados interativo – uso do Cartão PDDE

Figura 5: Diagrama da infraestrutura

Figura 6: Portal do CECAMPE-NE

Figura 7: Painel de uso do Cartão PDDE

Figura 8: Filtros de dados – perfil diretor de escola

Figura 9: Perfil dos participantes

Figura 10: Identificação de estados com problemas no uso do Cartão

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
1.1. Descrição e justificativa	11
1.2. Metodologia	11
2. DESENVOLVIMENTO	13
3. PAINEL INTERATIVO DE DADOS E RESULTADOS APURADOS	18
4. CONSIDERAÇÕES	21

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas pelo Eixo de Monitoramento do projeto “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O relatório é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao relatório final de atividades do Eixo.

A apresentação das atividades contidas neste relatório trata dos subprodutos que estão sob responsabilidade da equipe. Alertamos que o detalhamento da infraestrutura de hardware e software de dados das estruturas de transformação aqui descritas e apresentadas atendem não somente a proposta deste relatório, mas os demais subprodutos relacionados ao Produto 1 do Eixo de Monitoramento.

Este relatório técnico conclusivo está organizado em quatro capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta, justificativa e metodologia aplicada. O segundo descreve as fases do desenvolvimento do projeto. No terceiro são apresentados os painéis interativos e os resultados. O quarto capítulo apresenta as considerações.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do Eixo de Monitoramento se reuniu inicialmente de forma semanal, às quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2 as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas-feiras, mas no horário da noite e na fase final as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante, ocorrendo o acompanhamento por parte do gestor da equipe. As reuniões de acompanhamento fundamentais para alinhamento das atividades, comunicação da equipe e resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgiram à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto, estes quadros estão foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2 e 2022.1 e são sintetizados na Figura 1.

Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

1.1. Descrição e justificativa

Para este subproduto foi proposto como objetivo geral desenvolver um “relatório de uso do Cartão PDDE”, este trabalho gerou produtos em dois formatos. O primeiro com o desenvolvimento de um formulário para coleta de dados e o segundo com os painéis de dados interativos “dashboards” que apresentam os resultados dos dados coletados e permitem a análise de cada um dos indicadores apurados, possibilitando, identificar eventuais problemas que os gestores percebam no uso do Cartão do PDDE.

Com base nestes painéis de dados, as equipes do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE podem elaborar seu planejamento e desenvolver material para os treinamentos e capacitações enfocados em apresentar propostas para melhoria aos problemas identificados. Os painéis elaborados pelo CECAMPE-NE, Eixo Monitoramento, podem ser acessados pelo endereço eletrônico <<https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

1.2. Metodologia

Para o desenvolvimento do questionário foram adotadas técnicas e métodos das pesquisas quali-quantitativas, com a coleta de dados sendo efetuada por meio de formulário on-line. O formulário coletou dados em questões fechadas e abertas. As questões fechadas utilizaram escala de Likert de “0” a “5”, o grau de concordância com relação a algumas situações relacionadas com o Cartão PDDE: “1” significa que discorda totalmente, “2” que discorda, “3” que não concorda nem discorda, “4” que concorda e “5” significa concorda totalmente. A apresentação dos resultados que acontece em três formatos, foi aplicada de forma preliminar a análise de conteúdo para as questões abertas, análise quantitativa com base em visualização de gráficos e nos totais apurados e pela visualização dos resultados nos painéis de dados. A coleta aconteceu entre os meses de outubro a dezembro de 2022, e a amostra foi de 1.242, o público consultado foi composto pelos gestores que participaram das capacitações presenciais e remotas oferecidas pela equipe de assistência Técnica neste período. A amostra contemplou respondentes nos nove estados da Região Nordeste, conforme Figura 2.

Figura 2: Distribuição dos participantes por estado

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Para o painel de dados interativos, foram adotadas as premissas da Mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*). Foi realizada a extração e levantamento dos dados das bases fornecidas pelo FNDE e demais bases necessárias à construção do relatório, foi realizado a análise dos dados do painel de indicadores <https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/fnde-estrategico/plano_estrategico/indicadores> que já estavam disponíveis, efetuado o levantamento de necessidades, realizado a identificação dos problemas, e um estudo para análise e futuras propostas de melhorias. O desenvolvimento deste produto foi baseado no conceito de painéis de *Business Intelligence* BI, as aplicações de BI se destacam na atual sociedade globalizada onde a informação é fator estratégico e competitivo. Permite analisar o passado, com base em dados, para que os gestores tomem decisões melhores.

2. DESENVOLVIMENTO

As atividades para o desenvolvimento dos painéis deste relatório técnico foram iniciadas no primeiro semestre de 2021, com as reuniões com a equipe do FNDE. O desenvolvimento deste relatório sofreu com os atrasos nos processos de homologação e liberação dos dados pelo FNDE que interagiu junto com o Banco do Brasil. O conjunto de dados inicial encaminhados não apresentavam conteúdos suficientes para a construção de uma análise ou de um painel para consulta de forma interativa. Portanto foi adotada a estratégia de construção de uma base de dados por meio da coleta via formulário on-line. O formulário foi desenvolvido utilizando o Google Forms, conforme evidenciado na Figura 3.

Figura 3: Formulário de coleta de dados

Perguntas Respostas 1.265 Configurações

Seção 1 de 5

Desvendando o uso do cartão do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Prezado(a), este questionário apresenta algumas questões sobre o cartão do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o uso dos recursos do programa. A partir da avaliação de suas respostas, será possível evoluir no suporte de toda a comunidade associada com o PDDE. O preenchimento do formulário não tomará mais que 10 minutos do seu tempo. Desde já, agradecemos mais uma vez, a sua valiosa contribuição.

Título da imagem

UFPB

Título da imagem

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Por se tratar de um levantamento realizado por pesquisadores da UFPB, foi necessário elaborar um termo de consentimento e livre esclarecimento para coletar o aceite do grupo consultado em participar da pesquisa. Este termo é transcrito no quadro 1, e a pesquisa encontra-se registrada no Comitê de ética da Universidade Federal da Paraíba, processo número CAAE: 60832122.4.0000.5188.

Quadro 1: Termo de Esclarecimento e Livre Consentimento

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado(a) participante da pesquisa,

Os pesquisadores, Professores Wagner Junqueira de Araújo e Guilherme Ataíde Dias, convidam você para participar da pesquisa intitulada “Desvendando o uso do Cartão do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)”. Para tanto você precisará assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que visa assegurar a proteção, a autonomia e o respeito aos participantes de pesquisa em todas as suas dimensões: física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e/ou espiritual – e que a estruturação, o conteúdo e forma de obtenção dele observam as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos balizadas pela Resolução 466/2012 e/ou Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde.

Sua decisão de participar neste estudo deve ser voluntária e que ela não resultará em nenhum custo ou ônus financeiro para você (ou para o seu empregador, quando for este o caso) e que você não sofrerá nenhum tipo de prejuízo ou punição caso decida não participar desta pesquisa. Todos os dados e informações fornecidos por você serão tratados de forma anônima/sigilosa, não permitindo a sua identificação.

Esta pesquisa tem por objetivo ampliar o entendimento do uso do Cartão do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o uso dos recursos do programa. Os dados serão coletados através de um questionário elaborado e enviado através do Google Forms. Os resultados da pesquisa serão apresentados através de tabelas e gráficos disponibilizados em relatórios.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados desta pesquisa em eventos científicos ou publicá-los em periódicos científicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

É importante esclarecer que os riscos da sua participação nesta pesquisa são considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto ao responder as questões que lhe serão apresentadas.

A sua participação nessa pesquisa possibilitará um melhor entendimento do uso do Cartão do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o uso dos recursos do programa, podendo assim, contribuir para uma possível melhora no atendimento às demandas das comunidades com relação ao uso deste Cartão.

Informação de contato dos responsáveis pela pesquisa

Wagner Junqueira de Araújo (Pesquisador responsável).

Professor do Departamento de Ciência da Informação da UFPB e membro do CECAMPE/NE

E-mail: wagner.junqueira@academico.ufpb.br

Telefone de contato: (83) 3216-7264

Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Departamento de Ciência da Informação

CEP: 58051-900 - Cidade Universitária - João Pessoa - PB - Brasil

Guilherme Ataíde Dias (Pesquisador responsável).
Professor do Departamento de Ciência da Informação da UFPB e membro do CECAMPE/NE
E-mail: guilherme.ataide@academico.ufpb.br
Telefone de contato: (83) 3216-7264
Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Departamento de Ciência da Informação
CEP: 58051-900 - Cidade Universitária - João Pessoa - PB - Brasil

Endereço e informações de contato do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)/CCS/UFPB

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Centro de Ciências da Saúde (1º andar) da Universidade Federal da Paraíba
Campus I – Cidade Universitária / CEP: 58.051-900 – João Pessoa - PB
Telefone: +55 (83) 3216-7791
E-mail: comitedeetica@ccs.ufpb.br
Horário de Funcionamento: Das 07h às 12h e das 13h às 16h.
Homepage: <http://www.ccs.ufpb.br/eticaccsufpb>

Ao concordar em participar, no final deste texto, VOCÊ, de forma voluntária, na qualidade de PARTICIPANTE da pesquisa, expressa o seu consentimento livre e esclarecido para participar deste estudo e declara que está suficientemente informado(a), de maneira clara e objetiva, acerca da presente investigação.

O formulário de coleta foi desenvolvido com cinco seções, sendo que a primeira se refere ao termo, a segunda à coleta dos dados de identificação do participante, a terceira aos dados em escala de Likert sobre a percepção do usuário em relação ao uso do Cartão. Na seção quatro foram apresentados questionamentos diretos e na quinta as perguntas que aceitavam respostas abertas.

A infraestrutura de hardware e software utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa foi compartilhada com a mesma infraestrutura utilizada no desenvolvimento de outros relatórios do Eixo de Monitoramento. Contudo sem a necessidade de efetuar o tratamento dos dados, mas utilizando os servidores de Web para publicação dos resultados e o *PowerBI* para construção dos *Dashboards* e os demais elementos de rede que permitem que os resultados fiquem disponíveis no portal do CECAMPE-NE, como exemplificado na Figura 4.

Figura 4: Painel de dados interativo – uso do Cartão PDDE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Para a implementação das atividades deste projeto foi necessário criar e implantar uma infraestrutura de hardware e software nas instalações da UFPB para hospedar as aplicações desenvolvidas. Esta infraestrutura é representada no diagrama da Figura 5.

Figura 5: Diagrama da infraestrutura

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

A infraestrutura é composta por:

- GoogleForms;
- Servidor: Linux Ubuntu 20.04.5 LTS;
- Banco de dados: PostgreSQL 12.6;
- Pentaho Data Integration (PDI): pdi-ce-9.2.0.0-290;
- Python Anaconda: Python 3.9 (64-Bit);
- Power BI: PRO;
- Portal: provedor de portais - WIX.

Esta infraestrutura é utilizada por todas as equipes do CECAMPE-NE e hospeda as bases de dados e o portal do CECAMPE-NE e pode ser acessado pelo endereço eletrônico < <https://www.cecampe.ufpb.br/>> e é ilustrada na Figura 6, que indica a aba para o acompanhamento das Dúvidas identificadas com os gestores de escolas.

Figura 6: Portal do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

O detalhamento dos dados pode ser verificado na estrutura de dados desenvolvida para este produto específico.

3. PAINEL INTERATIVO DE DADOS E RESULTADOS APURADOS

Como resultado das atividades descritas acima e previamente apresentadas nos relatórios parciais de junho 2021, dezembro 2021 e julho 2022, para atender o subproduto 1.2 “relatório de uso do Cartão PDDE”, este trabalho gerou produtos em dois formatos. O primeiro foi o formulário para a coleta de dados, descrito no tópico anterior. O segundo por meio do Dashboard, com detalhamento dos dados coletados e pode ser acessado pelo portal do CECAMPE-NE na aba de “Painéis de Informações” e estão disponíveis para consulta na Web pelo endereço eletrônico < <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes> > , sendo que a data de consulta destes painéis para elaboração deste relatório foi em 06 de dezembro de 2022.

A Figura 7 apresenta a tela inicial do painel “Uso do Cartão PDDE”. Esta ferramenta é composta por nove abas de navegação e permite a visualização das respostas coletadas em formato de gráficos, possibilitando a aplicação de filtros. E possui janelas específicas para visualização das respostas abertas.

Figura 7: Painel de uso do Cartão PDDE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

O painel disponibiliza um conjunto de filtros, Figura 8, que permite diferentes visões para os, gestores, usuários em geral e equipes que atuam no CECAMPE. São estes filtros que permitem a visualização dos dados por perfil de respondente, por exemplo, desta forma, contemplam o objetivo deste produto.

Figura 8: Filtros de dados – perfil diretor de escola

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Nas abas um e dois, foi identificado a percepção dos respondentes sobre o relacionamento com o Banco do Brasil. O resultado apresentado na Figura 9, permite verificar que a maioria dos participantes (973) concordam que o BB contribui para o uso do Cartão.

Figura 9: Perfil dos participantes

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Cabe neste ponto destacar que apesar da ampla maioria demonstrar um índice de satisfação alto, ainda existe um grupo de 112 respondentes, cerca de 10% da amostra, que indica haver problemas com o atendimento. As mais recorrentes são as declarações de que os funcionários do BB desconhecem o Programa, o que dificulta a retirada do Cartão pelo não entendimento do processo. E pelo acesso às agências, relacionados a questões de horários de atendimento e mesmo de localização, uma vez que não são todas as agências que atendem este tipo de demanda e não existem agências em todas as cidades.

Esses problemas são recorrentes e foram evidenciados em outras oportunidades, como nas coletas de informações realizadas durante os Webinários promovidos pelo CECAMPE-NE.

Em relação à facilidade de uso do Cartão e à aceitação deste formato de pagamento na comunidade, abas 4 e 5, a grande maioria dos respondentes estão satisfeitos. Contudo verificou-se problemas relatados nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Piauí. A Figura 10 exemplifica a consulta do painel, que permite identificar a localidade com dificuldade. Foi aplicado o filtro para o estado da Bahia, e para os respondentes que “discordam totalmente” da afirmativa de que o Cartão é bem aceito na comunidade.

Figura 10: Identificação de estados com problemas no uso do Cartão

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE.

Por fim, nesta aplicação ainda é possível verificar um conjunto de informações sobre a opinião da forma de pagamento. O Cartão é aceito pela grande maioria dos respondentes, apenas 16 indivíduos consideram este formato de pagamento ruim. Outra opção considerada de forma positiva pelos respondentes se refere à utilização do PIX, que ainda não está disponível para todos os programas do FNDE. De forma oposta, quando consultados sobre a forma de pagamento em dinheiro a grande maioria, 783 respondentes, a consideram “RUIM”.

4. CONSIDERAÇÕES

Para este subproduto foi proposto como objetivo geral desenvolver um “relatório de uso do Cartão PDDE”, este trabalho gerou produtos em dois formatos.

O primeiro com o desenvolvimento de um formulário para coleta de dados e o segundo os painéis de dados interativos “dashboards” que apresentam os resultados dos dados coletados.

O desenvolvimento deste relatório sofreu com os atrasos nos processos de homologação e liberação dos dados pelo FNDE que interagiu junto com o Banco do Brasil. O conjunto de dados iniciais encaminhados não apresentavam conteúdos suficientes para a construção de uma análise ou de um painel para consulta de forma interativa. Portanto foi adotada a estratégia de construção de uma base de dados por meio da coleta via formulário on-line.

A ferramenta desenvolvida para a consulta dos dados é composta por nove abas de navegação e permite a visualização das respostas coletadas em formato de gráficos, possibilitando a aplicação de filtros. Possui janelas específicas para visualização das respostas abertas.

A maioria dos participantes concordam que o BB contribui para o uso do Cartão. Contudo ainda existe um grupo, cerca de 10% da amostra, que indica haver problemas com o atendimento.

Em relação à facilidade de uso do Cartão e à aceitação deste formato de pagamento na comunidade, a grande maioria dos respondentes estão satisfeitos. Identificou-se problemas registrados nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba e Piauí. O Cartão é aceito pela grande maioria dos respondentes, apenas 16 indivíduos consideram este formato de pagamento ruim. Outra opção considerada de forma positiva pelos respondentes se refere a utilização do PIX, que ainda não está disponível para todos os programas do FNDE. De forma oposta, quando consultados sobre a forma de pagamento em dinheiro a grande maioria a consideram “RUIM”.

Entende-se que este tipo de análise deve ser realizado de forma continuada de forma a gerar dados comparativos para períodos distintos. Recomenda-se que para novas edições do projeto estes estudos sejam complementados com novas análises, ou sejam incluídos como temática em trabalhos desenvolvidos nos programas de pós-graduação dos quais os membros da equipe do CECAMPE-NE participam.